

Rastreamento Inercial sem fio em Tempo Real

Thaís Barbosa Caetano Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9599-0112

Lukas Gabriel Dias Gomes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1376-6895

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Marcelo Barros de Almeida
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3653-2394

Resumo— Sensores inerciais têm se destacado no campo da medição do movimento humano, com aplicações inclusive em reabilitação. Nesse contexto, os sistemas em tempo real também promovem benefícios para o usuário uma vez que, com eles, é possível ter um *feedback* durante a realização do movimento. Assim, esse trabalho possuiu como objetivo a construção de um sistema de rastreamento inercial, com transmissão de dados via WIFI. O sistema montado foi capaz de apresentar os dados transmitidos pelos sensores inerciais em tempo real, sendo que a resposta (entre o início do pedido de aquisição e a chegada do primeiro conjunto de dados no *software*) foi de 285 ± 184 ms. Além disso, os testes feitos para as validações do giroscópio, do acelerômetro e do magnetômetro demonstraram resultados consistentes com os estímulos aos quais os sensores estavam sendo submetidos.

Palavras-Chave — Rastreamento inercial, Tempo real, WIFI, Sensores inerciais, Magnetômetro.

I. Introdução

Os sensores inerciais são utilizados para a medição de parâmetros relativos à aceleração linear (acelerômetro) e à velocidade angular (giroscópio). Eles podem ser fabricados por meio de diferentes tecnologias, constituindo-se, por exemplo, sistemas microeletromecânicos (com microtransdutores mecânicos [1]), presentes na maior parte dos dispositivos comerciais [2]. O acelerômetro e o giroscópio são geralmente utilizados em conjunto: o segundo orienta espacialmente o primeiro, permitindo que variações no deslocamento e na velocidade, obtidos a partir da aceleração linear, sejam observados nas direções adequadas [2].

Estes sensores são frequentemente associados com magnetômetros, responsáveis por medidas relacionadas ao campo magnético. A associação faz com que os dados coletados a partir do acelerômetro e do giroscópio sejam complementados e confirmados [1]. A aplicação de sensores inerciais é variada, desde sistemas de navegação até a identificação de falhas de motores na indústria (com a detecção da vibração desses equipamentos) [2].

Neste contexto, destaca-se a aplicação destes sensores na medição do movimento humano. Em comparação com rastreadores eletromagnéticos, baseados no cálculo da distância entre os emissores e receptores de sinais, o custo

é menor [1]. Já rastreadores ópticos, além do alto custo, trazem dificuldades relacionadas à oclusão de marcadores e à necessidade da realização dos experimentos em ambientes controlados [1, 3].

Assim, os sistemas inerciais têm se destacado. Os sensores são dispostos em diferentes partes do corpo do indivíduo e, com isso, é possível obter parâmetros relativos ao movimento de membros e de articulações. O *Xsens MVN Motion Capture*, por exemplo, é um sistema vestível, composto por 17 sensores inerciais [2]. Ele já foi aplicado para a detecção de riscos a distúrbios músculo-esqueléticos no ambiente de trabalho [3]. No trabalho de Huang *et al.* [3], a validação dos sensores foi feita a partir do *score* fornecido automaticamente pelo algoritmo implementado e aquele determinado pela avaliação dois especialistas, mostrando a concordância das análises.

Em outro caso, Pollind *et al.* [4] construíram rastreadores inerciais para a análise da oscilação postural, substituindo as avaliações feitas por meio das plataformas de força, com o foco em um menor custo e maior portabilidade. No trabalho, os dados eram salvos em um microSD removível. Dependendo do objetivo do sistema desenvolvido, há também a necessidade da transmissão de dados em tempo real. Esta estratégia permite a promoção de um *feedback* para o usuário enquanto ele executa o movimento, o que é utilizado, por exemplo, na melhora da performance de atletas na prática de diferentes esportes [5].

Sistemas com esta característica podem ser classificados como redes de área corporal sem fio (WBAN): um conjunto de dispositivos (nós) com comunicação sem fio posicionados em regiões do corpo humano com uma determinada função. No contexto, a funcionalidade seria o rastreamento corporal para reabilitação ou análise biomecânica e os sensores inerciais seriam os nós da topologia. Apesar dos benefícios, o rastreamento inercial sem fio possui alguns desafios, como o erro cumulativo dos sensores e a transmissão de uma grande densidade de informações, especialmente com múltiplos sensores ativos [1].

Com isso, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de rastreamento inercial, contando com acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, com a transmissão de dados em tempo real via WIFI.

II. Metodologia

A. Hardware

O hardware desenvolvido pode ser representado a partir de um diagrama de blocos, como na Figura 1. Esse hardware contém subcircuitos com diferentes funcionalidades. Entre eles, contém um microcontrolador ESP32-C3, responsável pela comunicação entre o sensor inercial via protocolo de comunicação SPI (*Serial Peripheral Interface*), para aquisição das variáveis do acelerômetro, giroscópio e magnetômetro.

Para alimentação do sistema, foi necessário um circuito de gerenciamento e regulação de bateria (regulação da tensão da bateria de 3,7-4,2 V para uma tensão de alimentação segura de 3,3 V para o microcontrolador e para o sensor inercial), possibilitando o seu recarregamento. Com o dispositivo sendo alimentado por bateria, foi necessário adicionar um circuito de leitura de nível de tensão da bateria, para indicar ao usuário quando for preciso o recarregamento do dispositivo. Além disso, para transmissão dos dados adquiridos, foi implementado um circuito de rádio-frequência com antena, que opere nas faixas de frequência do WIFI.

Fig. 1. Diagrama de blocos do dispositivo de rastreamento inercial.

B. Firmware

A lógica de funcionamento do firmware desenvolvido é representada pelo fluxograma da Figura 2. Esta lógica consiste, em primeiro momento, na inicialização do dispositivo. Após inicialização, o dispositivo tenta se conectar com a rede. Caso seja feita a conexão de rede, o dispositivo fica anunciando as informações que correspondem a ele, como o ID, status, taxa de amostragem e eixos do sensor inercial pré-configurados na inicialização.

Após isso, o dispositivo espera algum comando vindo do cliente: caso receba o comando "start", o dispositivo inicializa o temporizador de amostragem com base na frequência de amostragem definida. Então, é feita a aquisição dos dados do sensor inercial, sendo eles armazenados em um *payload*. Quando este está cheio, os dados são enviados para o cliente. Caso receba o comando "stop", é parada a aquisição e o dispositivo retorna a anunciar.

Fig. 2. Fluxograma de funcionamento do firmware.

O tamanho do *payload* é definido de acordo com a frequência de amostragem determinada, de forma proporcional a 30 amostras em 500 Hz. Cada amostra enviada é constituída pelos dados coletados do acelerômetro, giroscópio e magnetômetro (no caso da seleção da aquisição de todos esses parâmetros - também é possível escolher apenas dados do acelerômetro e/ou do giroscópio). Além disso, a amostra também é composta por informações relativas ao marcador temporal, ao estado do sensor e aos identificadores (do sensor e do comando em execução). Assim, para o caso dos três parâmetros, a amostra é de 29 bytes, com um *payload* de 870 bytes em 500 Hz de frequência de amostragem.

C. Software

O software possui uma interface para que o usuário possa definir a frequência de amostragem desejada, assim como os parâmetros a serem requisitados (advindos do acelerômetro, giroscópio e/ou magnetômetro). Assim que um sensor é ligado e conectado à rede, ele é apresentado na interface. Além disso, quando o usuário determina o início da aquisição dos dados, uma variável é apresentada (para cada sensor ligado) relativa a quantidade de bytes transmitidos. O esquemático desse funcionamento está na Figura 3.

Após a chegada nos dados para o computador, eles são separados de acordo com o sensor o qual enviou a informação e apresentados sequencialmente em gráficos atualizados a cada 20 ms.

Fig. 3. Esquemático do funcionamento do sistema.

D. Validação

Para a validação dos sensores inerciais construídos, testes foram feitos considerando a frequência de amostragem de 500 Hz e os dados brutos coletados e armazenados sem qualquer filtro ou calibração aplicada. Assim, os problemas relativos ao *drift* e aos possíveis ruídos não foram considerados na validação.

O intervalo imposto para o acelerômetro foi de $\pm 2\text{ g}$ ($AFS_SEL = 0$) e para o giroscópio $\pm 250^\circ/s$ ($FS_SEL = 0$). No caso do magnetômetro, os limites da escala não eram alteráveis, sendo o intervalo padrão $\pm 4800\ \mu T$. Os valores do giroscópio e do acelerômetro já eram fornecidos pelo chip em 16 bits , enquanto o magnetômetro gerava valores em 14 bits . No entanto, para fins de padronização, alterou-se os dados de forma a chegar nos limites possíveis em 16 bits .

D.1. Tempo de Resposta

Inicialmente, foi validada a característica de tempo real do sistema de rastreamento proposto. Com essa finalidade, o tempo foi calculado entre: 1) o envio do sinal de reconfiguração e de início de coleta para um sensor e; 2) a chegada do primeiro conjunto de dados no *software*. Esse tempo foi medido em seis testes e, com eles, foi feita a média e o desvio padrão.

D.2. Acelerômetro

Nos testes em relação ao acelerômetro, foi utilizado o Excitador Eletrodinâmico K2007E01 (*shaker*). Como entrada para o equipamento, foi aplicada uma onda senoidal a partir de um gerador de funções com 10 mV_{pp} e de frequências variadas: $[30, 60, 90, 120, 150]\text{ Hz}$. O sensor foi posicionado no *shaker* de forma que o seu eixo y fosse aquele a receber as vibrações direcionadas. Assim, era esperada uma aceleração evidente nesta direção.

Após o posicionamento do sensor, iniciava-se a coleta de dados por meio da interface construída. O mesmo protocolo foi aplicado tanto para um único sensor ligado e transmitindo dados, quanto para cinco em atividade, com apenas um deles sendo submetido às ações do equipamento. A configuração do experimento pode ser vista na Figura 4.

Fig. 4. Estrutura para os testes realizados, contando com o sensor posicionado sobre o *shaker*, um gerador de funções, o roteador WiFi e o computador contendo a interface de controle.

Os sinais, além de serem avaliados em tempo real durante o intervalo de coleta, também eram armazenados em arquivo. Após a finalização dos testes, os dados salvos foram janelados no intervalo de 4 s a 14 s , contados de acordo com a marca temporal agregada a cada dado enviado dos sensores para o *software*.

Com o janelamento, foi feita uma Transformada de Fourier (FT) sobre os dados relativos ao eixo y do acelerômetro, com o objetivo de verificar se a frequência com a qual o sensor era vibrado pelo *shaker* correspondia àquela captada pelo acelerômetro. Para isso, a frequência considerada para essa avaliação foi aquela de máxima amplitude visualizada na FT, desconsiderando 0 Hz .

D.3. Giroscópio

O protocolo disposto para o acelerômetro também foi aplicado para a validação do giroscópio. Nesse caso, a alteração foi a adição de uma massa sobre a ponta esquerda do sensor, na orientação apresentada na Figura 4. Com essa estratégia, era esperado o aumento da velocidade angular em torno do eixo z do sensor, movimento este com a mesma frequência daquela aplicada pelo equipamento.

Neste caso, os dados também foram janelados no intervalo de 4 s a 14 s . Após isso, foi determinada a amplitude dos dados do giroscópio nos seus diferentes eixos, a fim de confirmar a maior ação do movimento sobre o eixo z . Por fim, a FT foi aplicada sobre os valores coletados do giroscópio apenas no eixo z . Também foi considerada a frequência de máxima amplitude na FT para a determinação do sinal predominante (excluindo-se 0 Hz) e posterior comparação com a frequência de vibração do *shaker*.

D.4. Magnetômetro

Para o magnetômetro, os testes foram feitos com o objetivo de determinar a variação de seus valores de acordo com diferentes posicionamentos do sensor. Dessa forma, o sensor foi acoplado a uma estrutura conectada a um servo motor, de tal forma que o giro era feito especialmente em torno do eixo y do sensor. Além disso, um ímã foi colocado de forma frontal à estrutura giratória.

Neste caso, os dados foram selecionados no intervalo de 7.5 s a 27.5 s , com a geração de um gráfico com os valores

coletados do magnetômetro e do acelerômetro em seus três eixos.

D.5. Teste de Impacto

Um outro teste foi proposto para a verificação do tempo de resposta e acomodação de um sistema de impacto em uma superfície de madeira, sendo relacionado à ressonância do material. Para isso, o posicionamento do sensor aplicado nas validações do acelerômetro e do giroscópio foi mantido, com a colocação dele diretamente sobre uma superfície de madeira. Após a disposição do sensor, foi aplicada a ação de um martelo de reflexos sobre a superfície.

Este ensaio teve como objetivo a simulação do início e da finalização de um movimento por um indivíduo. Neste, os dados referentes às acelerações nos três eixos foram plotados no intervalo de 13 s a 17 s.

III. Resultados e Discussões

O *software* para a apresentação dos dados coletados em tempo real está disposto na Figura 5. O sensor cujos dados são apresentados pode ser alterado pelo usuário. Assim, ao longo da coleta, o usuário pode visualizar os dados de interesse.

Fig. 5. Interface criada para o sistema, com o intuito de apresentar os dados transmitidos pelos sensores em tempo real.

Nesse contexto, destaca-se que o tempo de resposta calculado entre a solicitação da aquisição de dados e a chegada do primeiro pacote foi de 285 ± 184 ms. Esse tempo compreende: 1) o envio do comando para a aquisição; 2) a recepção pelo sensor; 2) a reconfiguração (em relação à taxa de amostragem e aos parâmetros de aquisição); 3) a montagem do *payload* (sendo que, somente para a aquisição, dada a configuração enviada, eram necessários 60 ms - 30 amostras a 500 Hz); 4) transmissão do pacote; 5) recepção dos dados pelo computador.

Com o tempo analisado, é necessária a validação dos dados. Com a análise daqueles referentes ao acelerômetro, percebe-se, inicialmente, a presença de um nível contínuo no eixo y conforme observável na Figura 6. A média do sinal resultou no valor de 1.02 ± 0.01 g, o que era esperado devido à ação da gravidade sobre eixo no posicionamento feito.

Fig. 6. Recorte dos dados referentes ao teste de validação do acelerômetro, contendo os sinais deste parâmetro no eixo y e do giroscópio no eixo z.

Quanto ao resultado da frequência de maior amplitude na FT dos dados de aceleração no eixo y com aplicações de diferentes estímulos sobre o *shaker*, tem-se o resultado expresso na Figura 7. Verifica-se que as frequências esperadas (referentes às frequências de movimentação do *shaker*) e aquelas obtidas com a análise dos dados do sensor foram similares. Destaca-se ainda que o mesmo resultado foi apresentado no caso de um único sensor ativo e de vários, sendo apenas um deles submetido ao estímulo descrito.

Fig. 7. Frequência aplicada pelo *shaker* sobre o sensor e a frequência de maior amplitude identificada pelo sensor após a aplicação da FT sobre os dados da aceleração no eixo y. Esses resultados são referentes tanto a um único sensor transmitindo dados quanto a vários ativos (ambos os testes resultaram na FT com amplitudes e frequências principais iguais).

Na validação do giroscópio, foi verificado que, entre os dados dos eixos desse parâmetro, aquele com maior amplitude foi o referente ao z, conforme esperado. O gráfico dos sinais mais significativos nesse experimento (acelerômetro no eixo y e giroscópio no eixo z) está na Figura 8. Em comparação com a Figura 6, percebe-se um aumento no sinal do giroscópio no eixo z e a manutenção da aceleração no eixo y, o que era previsto pela adição da massa e o desbalanceamento da estrutura.

Fig. 8. Recorte dos dados referentes ao teste de validação do giroscópio, com uma massa sobre o lado esquerdo do sensor sobre o *shaker*, contendo os sinais deste parâmetro no eixo y e do giroscópio no eixo z.

Nesta situação, o uso da FT sobre os dados coletados do giroscópio no eixo z resulta em frequências de maior amplitudes similares àquelas aplicadas pelo *shaker* sobre a estrutura, o que pode ser observado na Figura 9.

Fig. 9. Frequência aplicada pelo *shaker* sobre o sensor e a frequência de maior amplitude identificada pelo sensor após a aplicação da FT sobre os dados do giroscópio no eixo z.

Já os resultados referentes à validação do magnetômetro estão expressos na Figura 10. Observa-se que os três eixos do parâmetro são variados de acordo com a orientação do sensor sobre a estrutura criada.

Fig. 10. Janela de dados referente à variação da densidade do fluxo magnético durante o giro do sensor especialmente em torno do eixo y por um servo motor. Os valores apresentados são referentes ao acelerômetro e ao magnetômetro em todos os eixos.

Já com relação ao teste de impacto, tem-se o gráfico das acelerações observadas na batida do martelo sobre a superfície de madeira, Figura 11. Verifica-se um comportamento de sistemas subamortecidos, o que é correspondente à ressonância do material.

Fig. 11. Resultado das acelerações em todos os eixos na batida de um martelo de reflexos sobre uma superfície de madeira com o sensor posicionado de forma a ter o eixo y apontado para cima.

Conclui-se que foi possível a construção de um sistema de rastreamento inercial sem fio em tempo real, baseado em sensores contendo acelerômetro, giroscópio e magnetômetro. O sistema foi capaz de cumprir os requisitos iniciais, com a validação dos resultados coletados. Por meio da utilização do *shaker*, com a aplicação de uma frequência de movimento sobre o sensor, observou-se que a mesma frequência também era obtida a partir da coleta de dados do sensor, tanto no caso do acelerômetro quanto do giroscópio. No caso do magnetômetro também foi observada a variação dos seus valores a partir da proximidade de um ímã. Para trabalhos futuros, propõe-se a validação da precisão do sistema, a transformação dos dados obtidos nas coletas em posições espaciais e a utilização da estratégia para a medição do movimento humano.

Referências

- [1] P. d. P. Janini *et al.*, “Rede de área corporal sem fio para rastreamento inercial 3d em tempo real para apoio à reabilitação pós acidente vascular encefálico,” 2021.
- [2] J. Collin, P. Davidson, M. Kirkko-Jaakkola, and H. Leppäkoski, “Inertial sensors and their applications,” *Handbook of Signal Processing Systems*, pp. 51–85, 2019.
- [3] C. Huang, W. Kim, Y. Zhang, and S. Xiong, “Development and validation of a wearable inertial sensors-based automated system for assessing work-related musculoskeletal disorders in the workspace,” *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, no. 17, p. 6050, 2020.
- [4] M. Pollind and R. Soangra, “Development and validation of wearable inertial sensor system for postural sway analysis,” *Measurement*, vol. 165, p. 108101, 2020.
- [5] M. Rana and V. Mittal, “Wearable sensors for real-time kinematics analysis in sports: A review,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 2, pp. 1187–1207, 2020.